

MASHG‘ULOT DAVOMIDA SHUG‘ULLANUVCHILARGA TO‘G‘RI YUKLAMA BERISH VA DAM OLISH BILAN UZVIYLIKNI BOG‘LASH AHAMIYATI

Tursunboyev Otabek Oybek o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada shug‘ullanuvchilar mashg‘ulot davomida yuklamalarni to‘g‘ri berish, to‘g‘ri dam oldirish bilan uzviylikni bog‘lash haqida fikr yuritiladi.

Abstract: In this article, exercisers will think about how to properly load, properly rest, and connect continuity during training.

Аннотация: В этой статье тренирующиеся задумаются о том, как правильно нагружать, правильно отдыхать и обеспечивать непрерывность во время тренировки.

Kalit so‘zlar: yuklama, charchash, tashqi va ichki yuklama, yuklama hajmi.

Key words: loading, fatigue, external and internal loading, loading volume.

Ключевые слова: нагружение, усталость, внешнее и внутреннее нагружение, объем нагрузки.

Yuklama bu – tananing ratsional faoliyatidan tashqari qo‘shimcha mashq berish hisoblanadi. Jismoniy mashqlar bilan yuklamalar berish natijasida texnik hatolar ko‘rib chiqiladi. Yuklamalarni haddan tashqari ko‘p berish ham sportchilarni ruhiyatida katta ta’sir ko‘rsatadi. Charchash, og‘riq kabi alomatlarini ko‘rsatadi. Charchash, toliqish, horish – organizmga haddan tashqari zo‘r kelishi natijasida mehnat qobiliyatining pasayishi bilan kechadigan fiziologik holat. Aqliy charchash intellektual mehnat mahsuldorligining kamayishi, e’tiborning buzilishi, fikrlashning susayishi va boshqalar bilan belgilanadi. Jismoniy charchash muskullar kuchi va bir tekisda harakatlanishi kabi funksiyalarning buzilishi bilan kechadi.

O'ta va surunkali charchash farq qilinadi. O'ta charchash – zo'r berib jismoniy mehnat qilish natijasida ro'y beradi. Surunkali charchash – turli funksional sistemalar va butun organizmdagi o'zgarishlarning oylar va yillar davomida to'liq tiklanmasligi bilan bog'liq. Keyin esa sportchi sportdan bezib qoladi va turli xil bohonalar topishni boshlaydi. Yuklamalarni tog'ri va kerakli mashqlarni berib, dam olishni ham to'g'ri yo'lga qo'yilsa, mashg'ulot sifatli amalga oshiriladi. Organizmning to'liq tiklanishi super komsipsatsiya deyiladi.

Yuklamalarni tashqi va ichki tanalari mavjud. Tashqi tomoniga: yuklamani miqdoriy o'lchami, bajarish davomiyligi va sportchini tashqi ko'rinishi kabilar kiradi. Yuklamani ichki tomoni: yurak urish chastotasi (puls), nafas olish ritmi, qon bosimi kiradi.

Yuklamani hajmi va shiddati ham bor. Yuklamani hajmi – miqdoriy ya'ni vaqt, son, masofa, og'irlik kabi miqdorlar kiradi. Yuklamani shiddatiga – tempi, jadalligi kiradi. Ya'ni biror-bir mashqni tempini oshirib yoki kamaytirib yuklama shiddatli bo'ladi. Yuklama vazifasiga ko'ra ikkitaga bo'linadi: 1- o'stiruvchi yuklama, 2- barqarorlashtiruvchi yuklama.

Yuklamani kattaligiga qarab uch turga bo'linadi: 1- katta (maksimal), 2- o'rtacha (sub maksimal), 3-kichkina (minimal). Maksimal bu yuksaltiruvchi yuklama deyiladi. 18-20 kun maksimal yuklama berish mumkin. Sub maksimal bu standart mashg'ulotlarimiz ya'ni kunlik qilayotgan ishlarimiz. Minimal yuklama boshlang'ich guruhlarda boshlanadi. Dastlabki sportga kirishda va musobaqa oldi beriladi. Yuklamalar orasida dam olish oraliq'i uzoq vaqtni tashkil qilganda, qayta moslashish sodir bo'ladi – organizm avvalgi darajasiga qaytishi mumkin. Dam olish oraliqlari qisqa bo'lganda, organizmning ish qobiliyati tiklanib ulgurmaydi. To'liq tiklanmaslik sharoitida yuklamalarni muntazam takrorlab borish zahiraning kamayib ketishi natijasida organizm ish qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Supertiklanish (superqoplanish) fazasi paydo bo'lishi uchun talab qilinadigan vaqt oraliq'i optimal hisoblanadi. Jismoniy sifatlarni tarbiyalashda hamma hollarda faqat optimal dam olish tanaffuslaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Jismoniy

tarbiya jarayonida yuklamalar va dam olishni tizimli uyg'unlashtirish juda muhim qoida bo'lib, mashg'ulotlarning umumiy samarasi oxir-oqibat unga bog'liq bo'ladi. Mashg'ulotlar orasida turli xil dam olish variantlarini (to'liq, qattiq va supertiklanish), shuningdek, yuklamalarning kattaliklari hamda yo'nalishlarini boshqara turib, mashg'ulotlarni yetarlicha tez-tez, nisbatan katta shiddat bilan o'tkazgan holda maksimal samaraga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Charchash>
2. **Tanlangan sport turi nazariyasi va uslubiyati fani.**
3. <https://muhaz.org/mavzu-jismoniy-tarbiyaning-didaktik-tamoyillari.html?page=13>
4. <https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/tilshunoslik/yuklama-haqida-ma-lumot>